

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 338.22
DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Выголко Т.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», Донецк,
Донецкая Народная Республика;
Вилигурина Т.В.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», Донецк,
Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена структура системы образования Донецкой Народной Республики, выявлены компетенции Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в сфере управления образованием. Проведен анализ деятельности органов государственного управления в сфере образования в Донецкой Народной Республике, выделены проблемные вопросы и даны предложения по их устранению.

***Ключевые слова:** государственное управление, сфера образования, образовательные организации, контингент.*

STATE ADMINISTRATION OF EDUCATION IN THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC

Vygolko T.A.,
Ph. D. in Economics, Associate Professor,
SEI HPE «Donetsk National Technical
University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Viligurina T.V.,
Master's student of SEI HPE «Donetsk
National Technical University», Donetsk,
Donetsk People's Republic

The article examines the structure of the education system of the Donetsk People's Republic, identifies the competencies of the Ministry of Education and Science of the Donetsk People's Republic in the field of education management. The analysis of the activities of public administration bodies in the field of education in the Donetsk People's Republic is carried out, problematic issues are highlighted and proposals for their elimination are given.

***Key words:** public administration, education, educational organizations, contingent.*

***Постановка задачи.** Повышение эффективности деятельности органов государственного управления в сфере образования является необходимым условием успешного развития Донецкой Народной Республики. Перед государством стоит проблема создания инновационной теории и практики государственного управления, формирования профессиональных управленцев*

новой генерации, способных мыслить и действовать системно и эффективно на опережение в условиях динамического развития государства, принимать превентивные и адекватные, единственно правильные решения, умело использовать современные управленческие приёмы, методы, технологии и имеющиеся ресурсы в различных сферах общественной жизни. Формирование современной государственной образовательной политики является одной из ключевых проблем Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам анализа механизмов государственного управления сферой образования посвящены работы: В. Ерошина, В. Владимирова, Г. Ермошина, В. Лопаткина, Г. Балыхина и др. Тем не менее, в проведенных исследованиях отсутствует единство мнений относительно степени государственного вмешательства в сферу образовательных услуг и направлений государственного регулирования деятельности образовательных учреждений в условиях системных преобразований и недостаточностью финансирования.

Актуальность. Сфера образования является одной из значимых отраслей постиндустриальной экономики, поскольку она выполняет ряд важнейших функций: обеспечивает квалифицированными кадрами остальные отрасли экономики, создаёт новые технологии, проводит научные исследования. Устойчивое развитие любой страны зависит от того, на каком качественном уровне находится система образования вообще и высшего образования в особенности.

Специфика управления развитием системы образования в новых экономических условиях определяется, во-первых, местом, которое занимает образование в современном общественном развитии, а именно тем, что образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая тесным образом переплетена со всеми другими сферами общественной жизни: экономикой, политикой, сферами как материального производства, так и духовной жизни. Во-вторых, особенности управления современной системой образования определяются состоянием экспоненциального расширения, сопровождающимся острыми кризисными явлениями и поисками (теоретического и практического характера) путей выхода из кризиса.

Цель статьи – провести анализ эффективности реализации государственной политики Донецкой Народной Республики в сфере образования, выделить проблемные вопросы и разработать предложения по их устранению.

Изложение основного материала исследования. Система образования Донецкой Народной Республики включает в себя: государственные образовательные стандарты и государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различного вида, уровня и (или) направленности; организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических и научно-педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся); органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования [1].

Образование подразделяется на общее, профессиональное, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Управление сферой образования Донецкой Народной Республики находится в компетенции Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Работа Министерства образования направлена на выполнение приоритетных целей и задач в рамках реализации государственной политики в сфере образования и науки. Деятельность Министерства образования осуществляется в соответствии с Законом ДНР «Об образовании», Положением о Министерстве образования, и была направлена на реализацию основополагающих документов: Конституции ДНР, законов, нормативных правовых актов Главы ДНР и Правительства ДНР.

Управление системой образования в Донецкой Народной Республике осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учёта общественного мнения и носит государственно-общественный характер. Управление системой образования включает в себя:

1) формирование системы взаимодействующих республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и науки;

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования;

3) принятие и реализацию государственных и местных программ Донецкой Народной Республики, направленных на развитие системы образования;

4) проведение мониторинга в системе образования;

5) информационное и методическое обеспечение деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и науки;

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию;

8) подготовку и повышение квалификации работников республиканских органов, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и науки, руководителей, педагогических, научно-педагогических работников образовательных организаций [2].

Государственное управление в сфере образования и науки осуществляется в пределах своих полномочий республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и науки (Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики). В административных районах и городах управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами местного самоуправления.

Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на установление единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.

Анализ деятельности органов государственного управления в сфере образования в Донецкой Народной Республике показал, что сеть учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ДНР, составляет 549 учреждений.

По сравнению с 2017 годом:

- сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 3 учреждения (Андреевский УВК Волновахского района, Шахтёрский УВК с. Никишино, Многопольский УВК Амвросиевского района), дошкольные образовательные учреждения этих сёл находятся в стадии ликвидации;

- в дошкольных образовательных учреждениях дополнительно открыто 13 групп;

- контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений уменьшился более чем на 3 тысячи, и составляет 52241 ребёнок;

- увеличился охват детей дошкольных образовательных учреждений: детей от 1,5 до 7 лет на 9,6%, и составляет 76,5%; детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) на 15%, и составляет 84,1%;

- средняя наполняемость дошкольных образовательных учреждений уменьшилась на 5,5%, и составляет 89,8%;

- на 88 человек уменьшился педагогический состав, осуществляющий образовательно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях, и составляет 6445 педагогов, из них 3023 (47%) – с высшим профессиональным образованием, 3422 (53%) – со средним профессиональным образованием.

В Республике сформирована сеть общеобразовательных организаций, которая обеспечивает конституционное право каждого несовершеннолетнего на доступное, бесплатное и качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

В 2019 г. система общего среднего образования Республики составляла 521 общеобразовательные организации, в том числе:

- муниципальных дневных общеобразовательных организаций – 480 (из них 15 приостановленных из-за разрушений, отсутствия контингента);

- муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию программ общего образования по форме заочного и очно-заочного обучения – 9;

- республиканских общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования – 7 (из них 3 – в структуре образовательных организаций высшего профессионального образования);

- республиканских общеобразовательных специальных школ-интернатов – 23 (из них 1 – в стадии ликвидации);

- республиканских общеобразовательных организаций, подведомственных другим Министерствам – 2 (Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» Министерства здравоохранения, Донецкая республиканская специализированная музыкальная школа-интернат для одарённых детей Министерства культуры).

В общеобразовательных организациях функционирует 7660 классов, в т.ч. 7589 классов очной и 73 класса очно-заочной и заочной формы обучения. В динамике 2017-2019 гг. количество классов очной формы увеличилось на 242. Общее количество обучающихся в 2019 г. составляло – 145493, что на 1,5% больше, чем в прошлом учебном году, в т.ч. 144374 обучается по очной форме обучения и 991 – по заочной и очно-заочной форме обучения (табл. 1) [3].

В 2019 году успешно завершили обучение по программам основного общего и среднего общего образования и получили документы об образовании 24617 обучающихся (обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования), в том числе: 12989 завершили изучение основных образовательных программ основного общего образования, 11628 – программ среднего общего образования (табл. 2) [3].

Таблица 1

Количество классов и обучающихся в общеобразовательных учреждениях ДНР,
2017-2019 гг.

	2017 год	2018 год	Изменение к 2017г., %	2019 год	Изменение к 2018г., %
Количество классов всего, шт.	7420	7565	2,0	7662	1,3
Из них по формам обучения:					
Очная, шт.	7325	7484	2,2	7589	1,4
заочная, очно-заочная, шт.	95	81	-14,7	73	-9,9
Количество обучающихся всего, чел.	141153	143409	1,6	145493	1,5
Из них по формам обучения:					
Очная, чел.	139448	142171	2,0	144374	1,5
заочная, очно-заочная, чел.	1491	1238	-17,0	991	-20,0

Таблица 2

Количество выпускников общеобразовательных учреждений ДНР, 2017-2019 гг.

	2017 год	2018 год	Изменение к 2017г., %	2019 год	Изменение к 2018г., %
Количество выпускников всего, чел.	19019	20868	9,72	24617	17,97
из них:					
завершили изучение основных образовательных программ основного общего образования, чел.	11499	12546	9,11	12989	3,53
завершили изучение основных образовательных программ среднего общего образования, чел.	7685	8322	8,29	11628	39,73

В табл. 3 представлена информация о количестве выданных аттестатов выпускникам общеобразовательных учреждений.

Таблица 3

Количество выданных аттестатов выпускникам общеобразовательных учреждений ДНР, 2017-2019 гг.

	2017 год	2018 год	Изменение к 2017г., %	2019 год	Изменение к 2018г., %
Аттестаты об основном общем образовании, шт.	10917	11862	8,7	12194	2,8
Аттестаты о среднем общем образовании, шт.	7379	7896	7,0	11101	40,6
Аттестаты об основном общем образовании с отличием, шт.	582	684	17,5	795	16,2
Аттестаты о среднем общем образовании с отличием, шт.	306	426	39,2	527	23,7

В разработке отдела общего образования Министерства образования находятся следующие нормативные правовые акты:

1. Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР.

2. Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающимися в медицинских организациях (учреждениях здравоохранения) ДНР.

3. Приказ «Об утверждении Перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по основным общеобразовательным программам, адаптированным образовательным программам по индивидуальному учебному плану на дому, на создание специальных условий при сдаче государственной итоговой аттестации».

4. Порядок осуществления контроля в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в школах-интернатах.

6. Порядок организации процесса обучения детей со сложными дефектами.

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Правила посещения детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Изменения Порядка проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования.

10. Изменения в Порядке проведения ГИА по программам среднего общего образования.

В ДНР реализуют программы среднего профессионального образования 103 организации, из них 101 – Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования (далее – ОУ СПО) и 2 частные ОУ СПО.

В сферу управления Министерства образования входят 2 образовательные организации дополнительного профессионального образования: Государственная организация дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» и Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», что позволяет унифицировать направления и виды повышения квалификации, профессиональной переподготовки в ДНР.

ОУ СПО многочисленны, достаточно равномерно распределены по Республике, функционируют не только в крупных городах, но и в других населённых пунктах, что имеет большое значение для удовлетворения региональных образовательных и кадровых потребностей. Характер среднего профессионального образования соответствует основным требованиям современного рынка труда – требованиям экономичности и динамизма подготовки специалистов.

Следовательно, усиление ориентации СПО на региональные условия и потребности, вариативность и гибкость образовательных программ, диверсификация ОУ СПО с учётом многопрофильности и многофункциональности, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе профессионального образования способствует повышению роли среднего профессионального образования в удовлетворении образовательных запросов населения, кадровых потребностей экономики и социальной сферы.

Программы по подготовке квалифицированных рабочих/служащих реализуются в 48 ОУ СПО, программы специалистов среднего звена в 55 ОУ (54 ОУ СПО и 1 – ОО ВПО). Следует отметить, что в последние годы 7 организаций из 103 перешли к многоуровневой системе среднего профессионального образования, т.е. реализуют как программы по подготовке специалистов среднего звена, так и программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, что крайне важно для экономики ДНР.

Сравнивая количество ОУ СПО за три года, можно констатировать уменьшение количества образовательных организаций СПО за счёт активизации процессов оптимизации (рис. 1) [3].

Рис. 1. Динамика количества образовательных организаций среднего профессионального образования ДНР, ед.

В современных условиях назрела необходимость оптимизации системы среднего профессионального образования. В связи с однопрофильностью учреждений, дублированием отдельных специальностей возникают трудности с выполнением контрольных цифр приёма. Как правило, это касается ОУ СПО, в которых подготовка обучающихся осуществляется только по программам квалифицированных рабочих, служащих.

Оптимизация таких учреждений позволит рационально использовать их учебно-материальную базу, более эффективно расходовать бюджетные средства. Главным показателем деятельности образовательной организации является динамика его развития. В ОУ СПО по состоянию на 01.10.2019 года обучается 25722 студента (рис. 2) [3].

По программам подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих обучается 6366 студентов (24,7% от общей численности студентов СПО), по программам подготовки специалистов среднего звена – 19356 студентов (75,3% от общей численности студентов СПО). Контингент студентов по сравнению с этим же периодом 2018 года уменьшился на 1821 человека.

Рис. 2. Динамика контингента образовательных учреждений среднего профессионального образования ДНР, чел.

За счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета в ОУ СПО обучается 22704 студента (88,3% от общей численности студентов СПО), 3018 студентов обучается за счёт физических лиц. Основная масса контрактников приходится на программу подготовки специалистов среднего звена (2927 студентов – 97% от общей численности обучающихся за счёт физических лиц). На 01.10.2019 года контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения, составляет 20692 человека (на 01.10. 2018 – 22449 человека, на 01.10.2017 – 24586 человек).

За счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета обучается 19589 студентов (94,7% от общей численности обучающихся по очной форме), 1103 студента – за счёт физических/юридических лиц.

На очно-заочной и заочной формах обучаются 5030 студентов (19,6% от общей численности студентов), где 3115 студента (61,9% от численности студентов данных форм обучения) – за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета, 1915 студентов – за счёт физических/юридических лиц. Высшее профессиональное образование входит в систему профессионального образования ДНР, тесно связано с социально-экономическим и политическим развитием общества и государства, потому является одним из средств решения важнейших проблем государства и человека.

Развитие сферы высшего профессионального образования является основой для дальнейшего экономического и социального развития ДНР. Содержание и уровень обучения должны отвечать требованиям современного состояния экономики, основанной на высокотехнологичных процессах. В свою очередь, наличие развитой, совершенной экономики является обязательным условием успешной деятельности всех образовательных организаций.

Количество образовательных организаций высшего профессионального образования (далее – ОО ВПО) в период с 2017 по 2019 год сократилось на две (с 18 до 16) в связи с реорганизацией путём присоединения к ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» ГОУ ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта» и ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт». Контингент обучающихся ОО ВПО в динамике за 3 года представлен на рис. 3.

Общий контингент студентов ОО ВПО на начало 2019-2020 уч.г. составляет 51062 человек.

За счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР обучается 34303 человека (67,2%). За счёт средств физических и (или) юридических лиц обучается 16759 человек (32,8%).

Рис. 3. Динамика контингента образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР, чел.

Общее количество сотрудников ОО ВПО за последние три года:

2017 г. – 9909 человек;

2018 г. – 9243 человека;

2019 г. – 9786 человек.

Сравнительный анализ контингента сотрудников показал, что он в 2019-2020 учебном году (9786 чел.) по сравнению с 2018-2019 учебным годом (9243 чел.) увеличился на 543 чел. При этом на 13070,42 ставок в образовательных организациях высшего профессионального образования работают штатными профессорско-преподавательскими сотрудниками – 3937 чел. (40,2%), штатными научными работниками – 65 чел. (0,7%) и внештатными научно-педагогическими работниками – 667 чел. (6,8%) [3].

С целью обеспечения единого образовательного пространства ДНР, преемственности и вариативности основных образовательных программ соответствующего уровня образования, государственных гарантий уровня и качества образования в 2019 году ОО ВПО под руководством Министерства образования продолжили работу по разработке и внесению изменений в государственные образовательные стандарты.

По образовательным программам были утверждены следующие новые образовательные стандарты высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО) и внесены изменения в существующие ГОС ВПО: бакалавриат – 5 стандартов, специалитет – 1, магистратура – 9.

Разработка и обновление стандартов магистратуры и ординатуры вызвана необходимостью приведения их в соответствие с требованиями, предъявляемыми Рособрнадзором РФ при прохождении образовательными организациями российской аккредитации. Необходимость актуализации ГОС ВПО вызвана требованием безотлагательного выполнения задач государственной программы, направленных на интеграцию отрасли в образовательное и научное пространство РФ.

За отчётный период 2019 г. отделом высшего профессионального образования и профессионального обучения Департамента образования были подготовлены нормативные правовые акты, регулирующие деятельность

образовательных организаций высшего профессионального образования независимо от подчинения, форм собственности и финансирования.

Выводы. Таким образом, реализация приоритетных целей и задач Министерства образования и науки ДНР осуществляется в рамках всех уровней образования: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования, дополнительного, непрерывного образования, подготовки кадров высшей квалификации, а также формирования и развития научного потенциала.

Задачи, которые стоят в отношении среднего профессионального образования – продолжить оптимизацию сети ОУ СПО с целью создания многопрофильных ОУ СПО, которые позволят создать условия для развития системы непрерывного профессионального образования, в т.ч. за счёт развития профессионального обучения на их базе.

На современном этапе становления Донецкой Народной Республики назрела потребность в реформировании высшей школы, повышении эффективности системы высшего профессионального образования студентов, предъявления качественно новых требований к её организации, содержанию, методике и совершенствованию профессиональной подготовки специалистов, их самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.

Список использованных источников

1. Об образовании: Закон Донецкой Народной Республики № 55-ІНС от 19.06.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii>.

2. Об утверждении Положения и структуры Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-13-43-20150722/>.

3. Отчёт о деятельности Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/deyatelnost/plany-i-otchjoty/category/39-otchet>.

УДК 338,436,32

DOI

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЮО

Джабиев В.В.,

**н.с. отдела экономики ГБУН ЮОНИИ
им. З.Н. Ванеева при Президенте РЮО**

В статье приводится сравнительный анализ перспективных направлений сельскохозяйственной продукции исходя из их урожайности, рентабельности и рыночных цен. На основе продаж и обмена сельскохозяйственной продукции за рубежом предлагается восполнить необходимую сельскохозяйственную продукцию с целью стабилизации продовольственной безопасности РЮО.

Ключевые слова: стабилизация продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, прожиточный минимум, нормы